

RAQOBAT STRATEGIYALARINI TANLASHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNING O'RNI

Abdullayeva Komolaxon

Millat Umidi Universiteti talabasi
komola.abdullayeva2@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421415>

So'nggi o'n yilliklarda global iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi biznes modellarini tubdan o'zgartirdi. Raqobat strategiyalarini belgilashda korxonalar endi nafaqat xarajatlarni kamaytirish yoki mahsulotni differentsiallashtirish strategiyalariga tayanyapti, balki innovatsion yondashuvni asosiy omil sifatida tanlamoqda. O'zbekistonda ham ushbu tendensiya yaqqol sezilmoqda. 2025-yilda mamlakat Global Innovation Indexda 79-o'rinni egallab, Markaziy Osiyoda yetakchilikni qo'lga kiritdi (World Intellectual Property Organization, 2025). Bu yutuq davlatning innovatsion siyosati, startup infratuzilmasi va IT-parklar faoliyati samaradorligini ko'rsatadi.

Innovatsion yondashuvlarning raqobat strategiyalaridagi o'rni nazariy jihatdan bir qator konsepsiyalar bilan izohlanadi. M. Porter (1985) tomonidan ilgari surilgan "raqobat ustunligi" modeli korxonani xarajatlar ustunligi, differentsiallashtirish va fokuslash strategiyalari orqali bozorda ustunlikka erishishga undaydi. Ammo XXI asrda bu modelga D. Teece (2007) tomonidan taklif qilingan "dinamik imkoniyatlar nazariyasi" qo'shimcha asos bo'lib, tashqi o'zgarishlarga tez moslasha oladigan, innovatsiyani strategiyaning markaziga qo'yadigan yondashuv zaruriyatini ta'kidlaydi.

O'zbekiston iqtisodiyoti ham aynan shunday yo'nalishda rivojlanmoqda. IT Park Uzbekistan ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yildan 2024-yilgacha mamlakatdagi IT-kompaniyalar soni 411 tadan 1 552 taga yetgan, IT xizmatlari eksporti esa 344 million AQSh dollarini tashkil etgan (IT Park Uzbekistan, 2024). Quyidagi grafikda so'nggi besh yillikda IT-kompaniyalar sonining o'sish dinamikasi keltirilgan.

Yil	IT-kompaniyalar soni	Eksport (mln. \$)
2020	411	46
2021	670	82
2022	980	143
2023	1260	220
2024	1552	344

1-jadval. O'zbekistonda IT-kompaniyalar sonining o'sishi (2020–2024)

Mazkur ko'rsatkichlar innovatsion faoliyatni strategik boshqaruv bilan uyg'unlashtirish korxonaning raqobat ustunligini oshirishda muhim ekanini tasdiqlaydi. Masalan, startup ekotizimi 2019–2024 yillar oralig'ida 13 baravar o'sib, umumiy qiymati 3.9 milliard dollarga yetgan (UzDaily, 2024). Bu natija O'zbekistonda startaplarning va yirik kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlik samarali yo'lga qo'yilganini bildiradi.

Raqobat strategiyasida innovatsion yondashuvlar bir necha shaklda namoyon bo'ladi: (1) texnologik innovatsiyalar orqali ishlab chiqarish xarajatlarni qisqartirish; (2) yangi mahsulot dizayni va xizmatlar orqali mijoz tajribasini yaxshilash; (3) raqamli platformalardan foydalanib, yangi bozor segmentlarini ochish. Shu bilan birga, biznes modelini transformatsiya

qilish – masalan, onlayn savdoga o‘tish, blokcheyn yoki sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etish – korxonaning moslashuvchanligini oshiradi (Teece, 2018).

O‘zbekiston sharoitida bu yondashuv ayniqsa IT, elektron tijorat va moliyaviy texnologiyalar sohasida muvaffaqiyat keltirmoqda. Masalan, “MyID”, “Payme”, “Click” kabi milliy loyihalar nafaqat moliyaviy xizmatlarni raqamlashtirdi, balki innovatsiyani strategik raqobat quroliga aylantirdi. Shu bois, innovatsion yondashuvni strategiya sifatida tanlagan korxonalar yuqori daromadlilik va barqarorlikka erishmoqda.

Nazariy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, innovatsion yondashuvlar bilan uyg‘unlashtirilgan raqobat strategiyasi quyidagi afzalliklarni beradi:

1. Bozor to‘siqlarini kamaytiradi va kirish imkonini kengaytiradi;
2. Yangi mijoz segmentlarini shakllantiradi;
3. Raqobatchilardan farq qiluvchi qiymat yaratadi;
4. Brendning innovatsion imijini mustahkamlaydi.

Demak, O‘zbekistonning bozor iqtisodiyoti sharoitida innovatsion yondashuvlarni strategik darajada qo‘llash korxonalar uchun raqobat ustunligini shakllantirishda muhim omil bo‘lib qoladi. Buning uchun korxonalar texnologik transformatsiyaga sarmoya kiritishi, startaplar bilan hamkorlikni kengaytirishi va strategik boshqaruvda ilg‘or ilmiy nazariyalarga tayangan holda qaror qabul qilishi zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. IT Park Uzbekistan. (2024). *Annual report on IT sector development in Uzbekistan 2020–2024*. Tashkent: IT Park Press.
2. Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.
3. Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350.
4. Teece, D. J. (2018). Business models and dynamic capabilities. *Long Range Planning*, 51(1), 40–49.
5. UzDaily. (2024, June 21). Uzbekistan’s startup ecosystem grows 13-fold in five years, surpasses \$3.9 billion. Retrieved from <https://www.uzdaily.uz>
6. World Intellectual Property Organization. (2025). *Global Innovation Index 2025 Report*. Geneva: WIPO.